

مركز البحوث و الاستشارات الاجتماعية - لندن

العدد التاسع والثلاثون

آذار/مارس ٢٠٢١م

رجب ١٤٤٢هـ

MAGAZINE
BOUHOUTH

رئيس مجلس الإدارة

الشيخة ميسون القاسمي

المدير العام: أ.د. ناصر الفضلي

رئيس التحرير: أ.د. عبد الملك الدناني

مدير التحرير: د. محمد عبد العزيز

مجلة

بحوث

مجلة علمية محكمة ربع سنوية

تصدر عن مركز لندن للبحوث والدراسات والاستشارات

الرئيس الفخري: سمو الأميرة منال آل سعود

ISSN 2313-1004

بحوث علمية محكمة

LONDON

+442033044839

Hot Line

+447766666016

+96594448018

conference@scrLondon.com

info@scrLondon.com

www.scrLondon.com

المجلة ضمن تصنيف

@scrLondon2

@scrLondon

SCR London

www.facebook.com/Greattrick

الهيئة العليا للتحجير

أ.د. ناصر الفضلي/المدير العام

د. إنعام يوسف
نائب رئيس التحرير

د. محمد عبد العزيز
مدير التحرير

أ.د. عبد الملك الدناني
رئيس التحرير

أ.د. حنان عبيد
الأردن

أ.د. محمد زين
مصر

أ.د. علا الزيات
مصر

د. محمد شرف
اليمن

د. مازن موفق
العراق

أ.د. نصر عباس
الإمارات

أ. إسلام العزيز
مصر

أ. سارة كميخ
الكويت

أ. محمد الصوابي
بلجيكا

بحوث

مجلة علمية محكمة ربع سنوية تصدر عن مركز لندن للاستشارات والبحوث

العدد التاسع والثلاثون

آذار/مارس ٢٠٢١م - رجب ١٤٤٢هـ

هيئة التحرير

رئيس التحرير

أ.د. عبد الملك الدناني (اليمن)

مدير عام المجلة

أ.د. ناصر الفضلي (بريطانيا)

عضو هيئة التحرير

أ.د. سندس الخالدي (العراق)

نائب رئيس التحرير

د. إنعام يوسف (مصر)

مستشار علمي

د. صلاح الدين عامر (اليمن)

مدير التحرير

د. محمد عبد العزيز (مصر)

مستشار علمي

د. محمد شرف (اليمن)

مدير التدقيق

د. مازن موفق الخيرو (العراق)

مواقع التواصل الاجتماعي

أ. إسلام العزیز (مصر)

مدير الموقع الإلكتروني

أ. محمد الصوابي (بلجيكا)

<http://www.scr london.com>

<http://www.scr-magazine.com>

conference@scr london.com
info@scr london.com

@scr london2

@scr london

SCR London

الهيئة العلمية الاستشارية العليا - مجلة بحوث

الاسم	الدولة	الجامعة والتخصص
١. أ.د. كوثر محمد الأبجي	مصر	نائب رئيس جامعة بني سويف الأسبق (رئيس الهيئة)
٢. أ.د. عبد الملك ردمان الدناني	اليمن	أستاذ الاتصال، كلية الإمارات للتكنولوجيا
٣. أ.د. حنان صبحي عبيد	الأردن	مدير مركز الدراسات والبحوث شبكة أباييل
٤. أ.د. مي كامل عبدالله	لبنان	رئيس الرابطة العربية للبحث العلمي
٥. أ.د. عبد الستار ابراهيم الهيبي	البحرين	أستاذ الفقه المقارن - جامعة البحرين ومستشار لجنة الفتوى
٦. أ.د. حميد سراج جابر	العراق	عميد كلية التربية، جامعة البصرة
٧. أ.د. علا عبد المنعم الزيات	مصر	رئيس قسم علم الاجتماع بكلية الآداب بجامعة المنوفية
٨. أ.د. نصر محمد إبراهيم عباس	مصر	جامعة الفلاح، عضو مجمع اللغة العربية
٩. أ.د. عماد جاسم حسن	العراق	رئيس قسم التاريخ، كلية التربية، جامعة ذي قار
١٠. أ.د. سندس عبد القادر الخالدي	العراق	أستاذ بكلية التربية، جامعة بغداد
١١. أ.د. محمد زين عبد الرحمن	مصر	رئيس قسم الإعلام، جامعة مصر
١٢. أ.د. ألفت إبراهيم جاد الرب	مصر	عميد كلية التجارة، جامعة الأزهر
١٣. أ.د. عبد الكريم عبد الجليل الوزان	العراق	أستاذ الإعلام الباحث في مركز أباييل للدراسات الاستراتيجية
١٤. أ.د. عارف عبد صايل	العراق	عميد كلية الآداب، جامعة الأنبار
١٥. أ.د. مناور بيان الراجحي	الكويت	رئيس قسم الإعلام، جامعة الكويت
١٦. أ.د. إبراهيم ظاهر الخضر	السودان	عميد كلية التربية، جامعة إفريقيا العالمية
١٧. أ.د. عبد الرؤوف رمضان	مصر	أستاذ الهندسة الزراعية بالمركز القومي للبحوث بمصر
١٨. أ.د. عمار عصام عبد الرحمن	البحرين	جامعة العلوم التطبيقية، مملكة البحرين
١٩. أ.د. يعقوب الكندري	الكويت	عميد كلية العلوم الاجتماعية، جامعة الكويت
٢٠. أ.د. محمد عبد الكريم محافظة	الأردن	عميد كلية الآداب، الجامعة الهاشمية
٢١. أ.د. محمد قيراط	الجزائر	أستاذ الإعلام، كلية الآداب والعلوم، جامعة قطر
٢٢. أ.د. خلف محمد المحمد	سورية	أستاذ بكلية القانون بجامعة عجمان
٢٣. أ.د. أحمد عودة القرارعة	الأردن	عميد سابق بكلية العلوم التربوية، جامعة الطفيلة

اللجنة العلمية - مجلة بحوث

الاسم	الدولة	الصفة والجامعة
١ د. سعيد عمر إبراهيم	العراق	عميد كلية التربية، جامعة صلاح الدين/ أربيل
٢ د. أنس محمد الخلايلة	الأردن	عميد كلية الشريعة، جامعة الزرقاء
٣ د. حسن مصطفى	السودان	عميد كلية الاتصال، جامعة الفلاح
٤ د. نضال حماد علي	السودان	عميد كلية الاقتصاد، جامعة الإمام المهدي
٥ د. صلاح الدين عامر	اليمن	رئيس مجلس الخبراء بمنظمة الزكاة العالمية
٦ د. إنعام يوسف محمد	مصر	أستاذ مساعد علم الاجتماع، جامعة عجمان
٧ د. مازن موفق الخيرو	العراق	أستاذ البلاغة القرآنية، جامعة الموصل
٨ د. محمد شرف هاشم	اليمن	أستاذ الإعلام، كلية الشريعة، جامعة الكويت
٩ د. مهرة حمير آل مالك	الإمارات	استشاري علم نفس، جامعة عجمان
١٠ د. مزنة بنت حزام الشمري	السعودية	أستاذ هندسة الحاسب الآلي (kings college London)
١١ د. محمد عبدالفتاح زهري	مصر	مدير وحدة الأزمات كلية السياحة، جامعة المنصورة
١٢ د. زهير حسين ضيف	العراق	رئيس قسم الإعلام، الجامعة الأهلية/ البحرين
١٣ د. علاء زهير الرواشدة	الأردن	أستاذ علم الاجتماع المشارك، جامعة عجمان
١٤ د. سعد موزير مطر	فرنسا	أستاذ الاتصال، جامعة فرنش كونتية (Franche - Comté)
١٥ د. نواف سنت الظفيري	الكويت	أستاذ الإعلام التربوي بهيئة التعليم التطبيقي/ الكويت
١٦ د. شومة بنت محمد البلوي	السعودية	أستاذ البلاغة والنقد، جامعة تبوك
١٧ د. وسن صالح حسين الحياني	العراق	أستاذ مساعد اللغة العربية، جامعة بغداد
١٨ د. سونا عمر العبادي	الأردن	أستاذ القضاء الشرعي، جامعة العلوم الإسلامية العالمية
١٩ د. سمر مصطفى الشرقاوي	مصر	أستاذ مشارك العلوم الشرعية، جامعة الملك فيصل
٢٠ د. نهى بنت سعيد نقيطي	السعودية	أستاذ مشارك تصميم وفنون، جامعة الملك عبد العزيز
٢١	UK	Dr. Alexander c. md PhD in theology at the University of Birmingham
٢٢	London	Dr. Anita moors research center, Uk/London

قواعد وضوابط النشر العلمي في مجلة بحوث

١. يجب ألا تزيد مساحة النشر عن ستة آلاف كلمة للبحث شاملة المراجع.
٢. يعد ملخصان للبحث: أحدهما باللغة العربية، والآخر باللغة الإنجليزية، على أن لا تتجاوز كلمات كل واحد منهما (٢٠٠) كلمة.
٣. يلي الملخصين: العربي، والإنجليزي، كلمات مفتاحية (Key Words) لا تزيد على خمس كلمات (غير موجودة في عنوان البحث)، تعبر عن المجالات التي يتناولها البحث؛ لتستخدم في الكشف.
٤. استخدام طريقة APA لتوثيق مراجع البحث العلمي لتعزيز الأمانة العلمية للباحث، كما يجب أن تتضمن المنهجية مشكلة البحث، أهدافه، محدداته - حال وجودها، الدراسات السابقة، الخاتمة وتشمل النتائج والتوصيات.
٥. يراعى عند تكرار المصدر في صفحة ثانية من البحث يذكر فقط اسم المصدر ورقم الصفحة أو رقم الصفحة والجزء إذا كان الكتاب أجزاء.
٦. اعتماد أقواس التنصيص الصغيرة " " في حال نقل الكلام من المصدر نصاً، أما إذا تصرف البحث بالكلام المنقول فلا يضع الكلام بين أقواس ويكتب في الهامش كلمة " ينظر " قبل اسم المصدر.
٧. يكون نوع الخط في المتن للبحوث العربية (Simplified Arabic)، بحجم (١٤)، وللبحوث الإنجليزية (Times New Roman)، بحجم (١١)، وتكون العناوين الرئيسية حجم (١٨) والهامش (١٢)، وهوامش الصفحة ٢, ٥ سم، والمسافة بين الأسطر مفردة.
٨. يكون نوع الخط في الجداول للبحوث العربية (Simplified Arabic)، بحجم (١٠)، وللبحوث الإنجليزية (Times New Roman)، بحجم (٨)، كما يراعى في البحث المتضمن جداول وأشكال كتابة رقم الشكل وعنوانه أعلاه ثم الجدول مصدره أسفله.
٩. تستخدم الأرقام العربية (١-٢-٣... Arabic) في جميع ثنايا البحث، على أن يكون ترقيم صفحات البحث في منتصف أسفل الصفحة.
١٠. عنوان البحث، واسم الباحث، أو الباحثين، والمؤسسة التي ينتمي إليها، سبل التواصل ميل وواتساب، على صفحة مستقلة قبل صفحات البحث، ثم تتبع بصفحات البحث، بدءاً بالصفحة الأولى حيث يكتب عنوان البحث فقط متبوعاً بكامل البحث.
١١. يراعى في كتابة البحث عدم إيراد اسم الباحث، أو الباحثين، في متن البحث صراحة، أو بأي إشارة تكشف عن هويته، أو هوياتهم، وإنما تستخدم كلمة (الباحث، أو الباحثين) بدلاً من الاسم، سواء في المتن، أو التوثيق، أو في قائمة المراجع.
١٢. يجب الأخذ بعين الاعتبار الترتيب للمراجع، ومراعاة وجود علامات الترقيم من فاصلة ونقطة وغيرها من علامات الترقيم المختلفة، فبعض المراجع تعتمد الفاصلة في التوثيق وبعضها تعتمد النقطة.
١٣. يجب أن يضع الباحث عنوان بريده الإلكتروني أسفل اسمه مع لقبه العلمي. مدرس. أستاذ مساعد. أستاذ مشارك... إلخ
١٤. يتأكد الباحث من سلامة لغة البحث، وخلوه من الأخطاء اللغوية والنحوية.
١٥. يقدم الباحث الرئيس تعهداً موقفاً منه ومن جميع الباحثين المشاركين (إن وجدوا) يفيد بأن البحث لم يسبق نشره، وأنه غير مقدم للنشر، ولن يقدم للنشر في جهة أخرى حتى تنتهي إجراءات تحكيمه، ونشره في المجلة.

١٦. لهيئة التحرير حق الفحص الأولي للبحث، وتقرير أهليته للتحكيم أو رفضه.
١٧. في حال قبول البحث للنشر تؤول كل حقوق النشر للمجلة، ولا يجوز نشره في أي منفذ نشر آخر ورقياً أو إلكترونياً دون إذن كتابي من رئيس هيئة التحرير.
١٨. الآراء الواردة في البحوث المنشورة تعبر عن وجهة نظر الباحثين فقط ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلة.
١٩. لهيئة التحرير الحق في تحديد أولويات نشر البحوث.
٢٠. ضرورة توافر معايير علمية وأخلاقية في البحث المرسل للنشر في مجلة بحوث، وتعدّ مبادئ أساسية يجب أن يلتزم بها الباحث وتحدد عملية النشر منها: -

- تحري الدقة والمصدقية في تدوين المعلومات والبيانات والنتائج وتحليلها ونشرها في الدراسة.
- تقبل النقد العلمي البناء المقدم من جهة المحكمين للبحث والعمل بموجبه قبل عملية النشر.
- تجنب التلاعب أو التحيز في تصميم وتحليل البيانات عند عرضها في صفحات الدراسات العلمية.
- احترام الملكية الفكرية لأصحاب العلاقة من بحوث وبراءات اختراع وحقوق نشر وعدم انتحالها أو سرقتها.
- توظيف البيانات والمعلومات ونتائج الدراسات العلمية السابقة بشكل علمي سليم ليتمكن الاستفادة منها.
- الالتزام بتعليمات وقواعد النشر التي وضعتها المجلة والجهات العالمية المنظمة للأبحاث العلمية.
- تجنب دعم أي جهات ذات أجندة خاصة تجعل من البحث مادة لتحقيق مصالحهم غير المشروعة.
- عدم انتهاك حقوق الإنسان وكرامته عند القيام بإجراء تجارب للأبحاث العلمية على البشر.
- يهدف النشر تطوير الجهات ذات العلاقة بالدراسة وإفادة البشرية وليس لمصالح شخصية فقط.
- الالتزام بتعليمات وقواعد النشر التي وضعتها المجلة والجهات العالمية المنظمة للأبحاث العلمية.
- تجنب دعم أي جهات ذات أجندة خاصة يجعلوا من البحث مادة لتحقيق مصالح غير مشروعة.
- مساندة الباحثين وطلاب الدراسات العليا وتعزيز قدراتهم وتمكينهم من اتخاذ قراراتهم بأنفسهم.
- عدم انتهاك حقوق الإنسان وكرامته عند القيام بإجراء تجارب للأبحاث العلمية على البشر.
- تقديم التقدير والشكر لمن ساهم في إعداد البحوث والرسائل والأطاريح العلمية.
- استخدام الموارد المتاحة بشكل سليم لإنجاز الأهداف والغايات المرجوة.
- موافقة الباحث على استخدام المجلة للبرنامج الإلكتروني Turnitin للكشف عن الانتحال الأكاديمي.

٢١. يحوّل الباحث رسوم النشر وقيمتها ٢٥٠ دولار أمريكي قبل النشر وعقب موافقة لجنة التحكيم.

٢٢. يتم تقديم البحوث إلكترونياً من خلال بريد المجلة الإلكتروني، عناية مدير التحرير.

رابط جميع أعداد مجلة بحوث في الموقع الإلكتروني لمركز لندن للبحوث:

<http://sclondon.com/ar/%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%a9-%d8%a8%d8%ad%d9%88%d8%ab>

رابط الموقع الإلكتروني لمجلة بحوث:

<http://scr-magazine.com/index.php>

مدير عام مجلة بحوث ورئيس مركز لندن للبحوث

أ.د. ناصر الفضلي

SCR LONDON

مركز البحوث و الاستشارات الاجتماعية - لندن

معلومات مجلة بحوث

التعريف

مجلة علمية متخصصة، محكمة ومفهرسة تصدر عن مركز لندن للبحوث والاستشارات بدولة الإمارات العربية المتحدة بشكل دوري - ربع سنوي - منتظم، تعنى بنشر كافة أبحاث العلوم الاجتماعية، استهلت أول أعدادها في شهر يونيو عام ٢٠١٤، وأصدرت ٣٨ عدداً دورياً وخصوصاً حتى نهاية عام ٢٠٢٠، لها ترقيم دولي ومعامل تأثير عربي.

للمجلة هيئة علمية استشارية عليا مؤلفة من ٢٢ أكاديمي رفيعي المستوى برتبة أستاذ دكتور من عشرة دول عربية وأجنبية مختلفة، كما لها لجنة علمية تتألف من ٢٢ أكاديمي برتبة أستاذ مساعد، ولها أيضاً هيئة تحرير مستقلة تتألف من ثمانية أساتذة متخصصين، تتأسس سعادة الشبيخة ميسون بنت محمد القاسمي مجلس إدارة المجلة، وصاحبة السمو الملكي الأميرة منال بنت مساعد آل سعود الرئيس الفخري لها، في حين يتولى منصب المدير العام سعادة الأستاذ الدكتور ناصر الفضلي - عضو معهد البحوث البريطاني-، ويتأسس التحرير الأستاذ الدكتور عبد الملك الدناني والدكتورة إنعام يوسف نائب رئيس التحرير، ويتولى منصب مدير التحرير د. محمد عبد العزيز .

الرؤية

أن تكون المجلة رائدة في نشر البحوث العلمية الرصينة في مختلف تخصصات العلوم الاجتماعية، وأن ترقى إلى مصاف المجلات العلمية المصنفة عالمياً.

الرسالة

نشر البحث العلمي القائم على المنهج العلمي القويم والموضوعية في الطرح، في إطار الالتزام بمقاييس الجودة العالمية.

Journal Information

Country	United Arab Emirates
Publisher name	London research and consulting center
Publication date	Quarterly bulletin
ISSN	23131004
URL: SCR-MAGAZINE.COM	portal.issn.org/resource/ISSN/2313-1004#
Publication topics - issues per year	All social science topics
The language	Arabic, English and French
Last modification date	30 joun 2014
The date of the first issue	30 joun 2014
Impact factor	Association of Arab Universities - 1.665
PLATFORM	Arab Manhal
Examination	The research is subject to the conditions and terms of the permissibility of publication, including examination of plagiarism, and it also owns the copyright ebsco for refereed literature classification and electronic resource management
DOI	The journal has a research number DOI of the European ZENODO Foundation
Title proper	BOUHOUTH
website	www.scr-magazine.com
E-mail	INFO@SCRLONDON.COM

العدد التاسع والثلاثون

آذار/مارس ٢٠٢١م - رجب ١٤٤٢هـ

- كلمة العدد: بقلم/ رئيس التحرير: أ.د. عبد الملك الدناني - اليمن ١٢
- ملخصات أبحاث العدد ١٤
- استخدام طلبة كلية الإعلام بالجامعة العراقية للانستغرام والإشباع المتحققة
د. بشرى حسين الحمداني - العراق ٢١
- اتجاهات الشباب الجامعي نحو قيم المواطنة (دراسة تطبيقية على عينة من طلاب كلية الإمارات للتكنولوجيا وجامعة العين للعلوم والتكنولوجيا) خلال المدة من فبراير- إبريل ٢٠١٩
د. الطاهر عوض باشا - السودان ٣٣
- دور الجمعيات الخيرية بالكويت في ظل جائحة فايروس كورونا (كوفيد - ١٩) : (دراسة فقهية)
د. يوسف معتق عبد لله معتق - الكويت ٥٥
- الربيع العربي والنزعة الانفصالية لإقليم كردستان العراق
د. عبدالكريم السويلمين - الأردن الباحث عارف عادل مرشد - الأردن ٦٩
- تجربة كيانات المجتمع المدني في دولة الكويت في مواجهة فيروس كورونا (COVID-19) : «رؤية فقهية»
الباحثة الجوزاء سعود عبد الله العجمي - الكويت ٨١

نشر الدراسات العلمية الرصينة هدف رئيس لمجلة بحوث

بقلم رئيس التحرير – أ.د. عبد الملك الدناني

يأتي صدور العدد الجديد من مجلة بحوث ومركز لندن للبحوث والدراسات والاستشارات الاجتماعية في تطور مستمر لتقديم الفعاليات والأنشطة العلمية التي تخدم الفرد والمجتمع العربي في مجالات الحياة الاجتماعية والثقافية كافة، من منطلق أهدافه العلمية السامية للمساهمة في تقديم رسالة علمية وإنسانية مواكبة للمتغيرات والتطورات الحاصلة في المجتمع. حيث شارك المركز بالتعاون مع كلية التربية للبنات بجامعة ذي قار في تنظيم فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الافتراضي الذي حمل عنوان: «دور المؤسسة الأكاديمية في معالجة الظواهر السلبية في المجتمع: ظاهر الانتحار أنموذجاً»، وذلك من خلال منصة Zoom الإلكترونية عن بعد.

وكذلك الحال بالنسبة لمجلة بحوث الصادرة عن المركز فإنها تتبنى فكرة المساهمة في نشر الدراسات العلمية الرصينة التي يمكن أن تعالج الظواهر الإنسانية والاجتماعية المختلفة. حيث يحتوي العدد الحالي على خمس دراسات علمية تناولت قضايا إعلامية وإنسانية واجتماعية متنوعة، لباحثين من جامعات، عراقية وإماراتية وكويتية، وأردنية، وتسلط الضوء على الإشكاليات التي توجه الفرد والمجتمع في مجالات الحياة الإنسانية والاجتماعية. هدفت الدراسة الأولى إلى التعرف على حجم استخدام طلبة الجامعات العراقية لموقع الانستغرام والكشف عن عادات وأنماط استخدام طلبة الجامعات العراقية لموقع انستغرام والاحتياجات المتحققة، بالاعتماد

على المنهج المسحي الذي يعد من أهم المناهج المستخدمة في مجال الدراسات الإعلامية. وهدفت الدراسة الثانية إلى التعرف على اتجاهات الشباب الجامعي الإماراتي نحو المواطنة ومستوى وعيهم بها، ومدى التزام لدى الشباب الجامعي الإماراتي بقيم المواطنة من خلال: هل يسهم الجامعي الإماراتي في تعزيز قيم المواطنة وتدعيم قيم الانتماء والولاء والمشاركة الإيجابية؟ وهل هناك علاقة بين وعي الشباب بمفهوم المواطنة وترجمة هذا الواقع إلى صور عملية. وسعت الدراسة الثالثة إلى التوصل إلى تقديم تصور فقهي مقترح لدور الجمعيات الخيرية في ظل وباء كوفيد ١٩، وتضمنت نشأة الجمعيات الخيرية وواقعها، والآثار الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كوفيد ١٩. وتناولت الدراسة الرابعة تأثير ثورات الربيع العربي على تنامي النزعة الانفصالية لإقليم كردستان العراق عن الدولة الأم؛ وركزت على توضيح كيفية تنامي الشعور القومي للأكراد بعامة، وأكراد العراق على وجه التحديد بعد اندلاع ثورات الربيع العربي. وعرضت الدراسة الخامسة تجربة كيانات المجتمع المدني في دولة الكويت لمواجهة وباء كوفيد ١٩، والأعمال التي قامت بها هذه الكيانات مثل الأعمال التي قامت بها المساجد والجمعيات الخيرية كأمثلة لكيانات المجتمع، لمواجهة كوفيد ١٩.

ونحن في هيئة تحرير المجلة سنظل حريصين على نشر النتائج العلمية الرصينة للباحثين والمفكرين العرب، وأتاحت المجال للكفاءات البحثية لنشر نتائجها البحثية في المجلة، من خلال الدراسات العلمية الرصينة التي يمكن أن تسهم في تطوير المجال البحثي في مختلف المجالات الاجتماعية والإنسانية كافة، فضلاً عن نشر المعرفة العلمية في أوساط الباحثين بالجامعات العربية. ونسأل من الله سبحانه وتعالى التوفيق والسدد.

ملخصات أبحاث العدد

تجربة كيانات المجتمع المدني في دولة الكويت في مواجهة فيروس كورونا (COVID-19): «رؤية فقهية»

The experiment of civil society entities in the State of Kuwait in
a confrontation Corona virus (COVID-19): “Juristic vision”

الباحثة الجوزاء سعود عبد الله العجمي - الكويت

ماجستير في الفقه المقارن وأصول الفقه

ملخص

يهدف البحث إلى عرض الأعمال التي قامت بها هذه الكيانات مثل الأعمال التي قام بها المسجد والجمعيات الخيرية كأمثلة لكيانات المجتمع، ولقد تضمن البحث على ثلاثة مباحث، حيث اشتمل المبحث الأول على توضيح مفاهيم البحث، والمبحث الثاني على تجربة المساجد في دولة الكويت في مواجهة فيروس كورونا، والمبحث الثالث على تجربة اللجان الخيرية في دولة الكويت في مواجهة فيروس كورونا، وتم التوصل إلى بعض النتائج في الخاتمة.

الكلمات المفتاحية: فقه الأوبئة، اللجان الخيرية، المساجد.

Abstract

The research aims to present the work carried out by these entities, such as the works carried out by the mosque and charities as examples of community entities, and the research included three sections, where the first topic included clarifying the research concepts, and the second study on the experience of mosques in the State of Kuwait in the face of Corona virus And the third topic is on the experience of charitable committees in the State of Kuwait in facing the Corona virus, and some results were reached in the conclusion.

Key words: the jurisprudence of epidemics, charitable committees, mosques.

المقدمة

بسم الله والحمد لله، حمداً طيباً، مباركاً، كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، ونحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونسأله -عز وجل- أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، ونصلي ونسلم على رسوله المصطفى خير البشر، وعلى آله وصحبه، ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين.

أما بعد...

الشرع الإسلامي حث على التكاتف والتعاون بين أفراد المجتمع المسلم حتى يكونوا كالبنين المرصوص والجسد الواحد الذي يستطيع بتماسكه وتآزره الوقوف أمام متغيرات وظروف هذه الحياة حتى يرتقون بدينهم ومجتمعهم.

فقد اجتاح العالم في الآونة الأخيرة فيروس كورونا الذي خلف العديد من الآثار الصحية والاجتماعية والنفسية والشرعية التي أثرت على الفرد والمجتمع، مما أدى إلى تكاتف وتبادي جميع كيانات المجتمع من أجل المساهمة في مواجهة هذا الفيروس الذي له سرعة الانتشار والتفشي الهائل، وبيان دور هذه الكيانات من مساجد ولجان خيرية وما قامت به للمساعدة ومد يد العون في التخفيف من الآثار الناجمة من هذه الجائحة، وتسييل الضوء على ما قامت به هذه الكيانات من إجراءات ومدى توافقتها مع الشرع الإسلامي.

بالتالي نحتاج إلى معرفة دور هذه الكيانات والتعرف على بعض الجهود التي قامت بها للسيطرة على انتشار وتفشي هذا الوباء والسيطرة عليه برؤية شرعية ومنظور شرعي.

مشكلة البحث

تتمثل مشكلة البحث في الإجابة على الأسئلة التالية:

- ١- ما المراد بالكيان والمجتمع المدني وفيروس كورونا؟
- ٢- ما هي التجارب التي اتخذتها دولة الكويت في مواجهة فيروس كورونا؟

أهداف البحث

يسعى هذا البحث لتحقيق جملة من الأهداف والغايات منها:

- ١- بيان معنى الكيان والمجتمع المدني وفيروس كورونا.
- ٢- التجارب التي اتخذتها دولة الكويت في مواجهة فيروس كورونا؟

الدراسات السابقة

بعد الاطلاع على الدراسات السابقة الخاصة بكيانات المجتمع المدني ودورها والتجارب التي اتخذتها لمواجهة فيروس كورونا، تبين لي ندرة الدراسات التي تناولت هذا الموضوع، ويمكن تناولها كما يلي:

١- دراسة بعنوان: (الأحكام الفقهية المتعلقة بوباء كورونا)، خالد بن علي المشيقح، بحث منشور، جامعة القصيم، (٢٠٢٠)، والتي هدفت إلى توضيح بعض المسائل الفقهية التي استجدت مع هذا الوباء.

ومن خلال الدراسة السابقة اتضح لي اقتصرها على المسائل الفقهية المستجدة دون التطرق إلى دور كيانات المجتمع المدني في التصدي لهذه الجائحة.

٢- دراسة بعنوان: (أزمة كورونا - آفاق العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني)، وسام فؤاد، بحث منشور، المعهد المصري للدراسات، (٢٠٢٠)، والتي هدفت إلى التعريف بأهمية دور المجتمع المدني في إطار جائحة «كوفيد-١٩».

ومن خلال الدراسة السابقة اتضح تناولها موضوع المجتمع المدني في ظل جائحة كورونا، دون التطرق إلى الرؤية الفقهية لهذا الدور.

وتتميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة بكونها أنها تعد من المواضيع الجديدة على جميع الأصعدة وهو من المواضيع الوليدة التي لا شبيه لها، حيث إنها تناولت علاقة هذين المتغيرين معاً، وهما دور كيانات المجتمع المدني في دولة الكويت في مواجهة فيروس كورونا برؤية فقهية.

حدود البحث

الكيانات المدنية كثيرة في جميع المجتمعات وسأقتصر على (المسجد - اللجان الخيرية) وما قامت به من جهود ودور لمواجهة فيروس كورونا برؤية فقهية.

منهج البحث

سأتبع في هذا البحث المنهج الاستقرائي والاستنباطي، الذي يعتمد على تتبع ما جاء في هذا الموضوع من مفاهيم وأقوال للفقهاء، للتوصل إلى ما قام به هذا الكيان في دولة الكويت لمواجهة فيروس كورونا وتسييل الضوء على مدى موافقتها مع الفقه الإسلامي.

خطة البحث

اشتمل البحث على مقدمة، ثلاث مباحث، وخاتمة. المبحث الأول: بيان مفردات عنوان الدراسة. المطلب الأول: تعريف الكيان. المطلب الثاني: تعريف المجتمع المدني. المطلب الثالث: تعريف فيروس كورونا. المبحث الثاني: تجربة المساجد في دولة الكويت في مواجهة فيروس كورونا. المطلب الأول: التباعد بين المصلين للحد من انتشار الفيروس.

المطلب الثاني: حكم تعليق صلاة الجمعة والجماعة وأدائها في البيوت.

المبحث الثالث: تجربة اللجان الخيرية في دولة الكويت في مواجهة فيروس كورونا.

المطلب الأول: دور الجمعيات الخيرية في مساعدة العمالة المتضررة من فيروس كورونا من أموال الزكاة. المطلب الثاني: دور الجمعيات الخيرية في الوقف العلمي في ظل جائحة فيروس كورونا.

الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات.

المصادر والمراجع

المبحث الأول: بيان مفردات عنوان الدراسة

يتناول المبحث الأول مفاهيم البحث التي سيتم استخدامها، والتي تم تحديدها وفقاً للعنوان وذلك وفقاً للمطالب الآتية:

المطلب الأول: تعريف الكيان

الكيان لغة: هيئة أو بنية ذات وجود أو طبيعة^(١).

الكيان اصطلاحاً: الكيان كلفظ لم تجد الباحثة له تعريف فقهي لكن الفقهاء استدلوه بمفهوم الشخصية، فالكيان (الشخصية) عندهم نوعان كيان (شخصية) ذاتي، وكيان (شخصية) اعتباري.

الشخص (الكيان) الذاتي هو: الفرد من أفراد الناس المستقل بشخصيته التي تثبت له بها حقوق وعليه واجبات^(٢)، وقيل الشخص في حقيقته هو الإنسان وحده^(٣).

الشخص (الكيان) الاعتباري: «شخص يتكون من اجتماع أشخاص أو أموال يقدر له التشريع كياناً قانونياً منتزعا منها مستقلاً عنها»^(٤)

وقد خلت المراجع الفقهية من تعريف محدد لمفهوم الشخصية الاعتبارية أو المعنوية، وإن كان يمكن تلمس هذا المفهوم وتصوره من خلال تحديد الفقهاء لعدد من الشخصيات، مثل:

شخصية بيت المال: «كان أبو بكر رضي الله عنه يسوي بين الناس في العطاء من بيت المال، وكان عمر رضي الله عنه يعطيهم على قدر الحاجة والفق، والفضل؛ والأخذ بما فعله عمر رضي الله عنه في زماننا أحسن»^(٥) وهذا دليل على أن القيام على بيت المال له سلطة التصرف وفقاً

(١) عمر، (٨٠٢)، معجم اللغة العربية المعاصرة، (٢/٤٧٩١).

مادة (كان).

(٢) المدخل الفقهي العام، ٢/٢٥٠.

(٣) داغي، (١٤٢٨هـ)، كيفية تحديد الأجور وتطبيقاتها المعاصرة في عقود العمل والتأجير المعاصرة، ص ١٢، في:

http://shura.com.kw/PortalFiles_Conference/3112017194617704.pdf

(٤) الزرقا (١٩٩٩م)، نظرية الالتزام العامة في الفقه الإسلامي، ٢٨٣-٢٨٤.

(٥) المصري، (١٩٩٩م)، الأشباه والنظائر، (١/١٢٤).

لما تقتضيه مصلحة الناس، كذلك فإن بيت المال له شخصية اعتبارية ويعمل فيه العديد من الناس ويتقاضوا أجورهم منه.

شخصية الوقف: هو «حبس الملك لا على ملك أحد غير الله تعالى»^(١)، وباعتبار أن للوقف شخصية اعتبارية صرح الفقهاء أن متولي الوقف يستطيع أن يستدين على الوقف بإذن القاضي إذا دعت الضرورة.^(٢)

المطلب الثاني: تعريف المجتمع المدني

الفرع الأول: تعريف المجتمع

المجتمع لغة: أصل كل شيء، أراد منشأ النسب وأصل المولد، وقيل: أراد به الفرق المختلفة من الناس كالأوزاع، وهو جماعات من قبائل شتى متفرقة.^(٣)

المجتمع اصطلاحاً: مجموعة من الأفراد تربطهم روابط معينة، الفرد فيه كاللبنة في البنيان.^(٤)

الفرع الثاني: تعريف المدني

المدني لغة: «مدن بالمكان أقام به وبابه دخل»^(٥)، ونسبة إلى المدينة، ومدن بالمكان: أقام، فعل ممت، وكل أرض يبني بها حصن في أصطمتها فهي مدينة، وإذا نسبت إلى المدينة فالرجل والثوب مدني، والطيور ونحوه مدني، لا يقال غير ذلك^(٦)، وقيل «هي الحضارة واتساع العمران»^(٧).

المدني اصطلاحاً: المدنية هي مصطلح معرب، وبيحت هذا المفهوم من الناحية الفقهية، اتضح عدم تناول الفقهاء لهذا المفهوم.

الفرع الثالث: تعريف المجتمع المدني

المجتمع المدني مصطلح مركب ويقصد به: المؤسسات والجمعيات الأهلية، غير الحكومية، المعتمدة على الجهود الذاتية، والتي تمارس جهوداً خيرية في المجتمع، ولا تنفصم العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني، لأن الدولة حامية لمؤسسات المجتمع المدني، وتضع القوانين المنظمة له، وتراقب أداءه.^(٨)

المطلب الثالث: تعريف فيروس كورونا

فيروسات كورونا هي سلالة واسعة من الفيروسات التي قد تسبب المرض للحيوان والإنسان. ومن المعروف أن عدداً من فيروسات كورونا تسبب لدى البشر أمراض تنفسية تتراوح حدتها من نزلات البرد الشائعة إلى الأمراض الأشد وخامة مثل متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس) والمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة (سارس). ويسبب فيروس كورونا المكتشف مؤخراً مرض كورونا (كوفيد-١٩).

ومرض كوفيد-١٩ هو مرض معد يسببه آخر فيروس تم اكتشافه من سلالة فيروسات كورونا. ولم يكن هناك أي علم بوجود هذا الفيروس الجديد ومرضه قبل بدء تفشيه في مدينة ووهان الصينية في كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٩. وقد تحول كوفيد-١٩ الآن إلى جائحة تؤثر على العديد من بلدان العالم.^(٩)

وكما جاء في الندوة الطبية الفقهية هو التهاب في الجهاز التنفسي بسبب فيروس تاجي جديد، ويظن أن الفيروس حيواني المنشأ في الأصل، ولكن الحيوان الخازن غير معروف حتى الآن بشكل مؤكد وهناك شباهات حول الخفاش وأكل النمل، وأما انتقاله من إنسان لآخر فقد ثبت أنه واسع الانتشار.^(١٠)

(١) الزيلعي، (١٣١٢هـ)، تبين الحقائق شرح كنز الدقائق، (١٩١/١٠). الشوكاني، (١٤١٤هـ)، فتح القدير، (٥٢/١٤).

(٢) الدمشقي، الدر المختار، (١٩٩٢م)، (٦٦١/٤). فتح القدير، ١٥٦/١٤. محمد، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، (٢٤٧/١٤).

(٣) الرويفعي، (١٤١٤هـ)، لسان العرب، (٥٦، ٨)، مادة (جمع).

(٤) القرضاوي، ملامح المجتمع الإسلامي الذي ننشده، ص ٥.

(٥) الرازي، مختار الصحاح، ص ٦٤٢، مادة (مدن).

(٦) المرسي، (٢٠٠٠م)، المحكم والمحيط الأعظم، (٤٠٢/١٣)، مادة (مدن).

(٧) مصطفى، إبراهيم، آخرون، المعجم الوسيط، (٢، ٨٥٩)، مادة (مدن).

(٨) جمعة، تعريف المجتمع المدني، ١٤٢٧هـ-٢٠١٦م، <https://www.alukah.net/culture/0/107726/>

(٩) منظمة الصحة العالمية، ٢٠١٩م، <https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses>

(١٠) توصيات الندوة الطبية الفقهية الثانية، والتي عقدت عبر تقنية مؤتمرات الفيديو يوم ١٦ إبريل ٢٠٢٠، تحت عنوان «فيروس كورونا المستجد (كوفيد ١٩) وما يتعلق به من معالجات طبية وأحكام شرعية»، ٢٠٢٠م.

https://www.oic-oci.org/topic/?tid=23343&t_ref=13985&lan=ar

المبحث الثاني: تجربة المساجد في دولة الكويت في مواجهة فيروس كورونا

في ظل هذا الوباء التي اجتاحت العالم وتفشى هذا الفيروس تم اتخاذ العديد من الإجراءات، فكان للمساجد دور كبير وفَعَّال في مواجهة هذا الوباء حيث تعتبر كيان من كيانات المجتمع المدني، ومن هذه الإجراءات ما سيتم ذكره فيما يلي:

المطلب الأول: تعليق صلاة الجمعة والجماعة وأداؤها في البيوت

حضور صلاة الجمعة والجماعة في المساجد من الأمور التي يجب إقامتها والمحافظة عليها، ولا يجوز التخلف عنها إلا لعذر شرعي، ومع انتشار فيروس كورونا أصبحت مسألة تعليق صلاة الجمعة والجماعة وإغلاق المساجد من الأمور والنوازل المستجدة لمواجهة هذا الفيروس.

الفرع الأول: صيغة القرار الصادر من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بشأن تعليق صلاة الجمعة والجماعة وأداؤها في البيوت

أعلنت هيئة الفتوى في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة الكويت أنه تسقط عن المسلمين صلاة يوم الجمعة وحضورها في حال وجود وباء.

وقالت في فتوى خلصت إليها لجنة الأمور العامة في اجتماعها الطارئ، يوم الخميس: «بناء على توجيهات الجهات الصحية في البلاد وعلى فتوى هيئة الإفتاء في الوزارة، فقد تقرر إيقاف خطبة وصلاة الجمعة هذا اليوم وحتى إشعار آخر، وكلُّ يصلي ظهراً في بيته»^(١).

(١) فتوى رقم ١٨/ع/٢٠٢٠م، بتاريخ ١٢/٣/٢٠٢٠م، الصادرة من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة الكويت. <https://www.alaraby.co.uk/>

الفرع الثاني: حكم تعليق صلاة الجمعة والجماعة وأداؤها في البيوت

اختلف الفقهاء المعاصرين في حكم تعليق صلاة الجمعة والجماعة وأداؤها في البيوت بسبب فيروس كورونا على قولين:

القول الأول: من قال بجواز إغلاق المساجد وتعليق صلاة الجمعة والجماعة وأداؤها في البيوت بسبب فيروس كورونا ورفع الأذان فقط، منها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة الكويت^(٢)، الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في الإمارات، الهيئة العامة للأوقاف الليبية، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية، المجلس العلمي الأعلى بالمغرب^(٣).

أدلة أصحاب القول الأول

- من القرآن الكريم:

قال تعالى: ﴿مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ﴾^(٤).

وجه الدلالة: أي لا يريد الله عزوجل أن يجعل لكم من ضيق في الدين^(٥).

- من السنة النبوية

أن رسول الله ﷺ قال: «لا يورد ممرض على مصح»^(٦).

وجه الدلالة: أي لا يورد ذو إبل مريضة على ذي إبل صحيحة^(٧)، وفيه دلالة على أن الشرع منع من الضرر الحاصل من انتشار الوباء والأمراض.

(٢) قرار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم (١٨/ع/٢٠٢٠)، ١٢/٣/٢٠٢٠م.

(٣) سلسلة الإجراءات الوقائية التي تتخذها لمواجهة تفشي الفيروس، ٢٠٢٠م، <https://sabq.org/L7rSn9>

(٤) سورة المائدة، آية رقم (٦).

(٥) القرطبي، تفسير القرطبي، ١٢٨٤هـ - ١٩٦٤م، (٦/١٠٨).

(٦) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب السلام-باب لا عدوى ولا طيرة...، (٤/١٧٤٣)، حديث رقم: ٢٢٢١.

(٧) الدمشقي، (١٤٢٢هـ)، فتح الباري شرح صحيح البخاري، ص ١٤٢.

أن النبي ﷺ أنه قال: «إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها»^(١).

وجه الدلالة: أي يحرم عليكم ذلك لأن الإقدام عليه تهور وجرأة على خطر وإيقاع النفس في معرض التهلكة والعقل يمنعه والشرع يمنعه^(٢)، وأن التجمعات ممكن أن تزيد من انتشار العدوى والوباء بين الناس لذلك يجب تعليق الجمعة والجماعة في المساجد لأنها أماكن يكثر فيها التجمع.

- الإجماع: قال ابن المنذر: «مرض رسول الله ﷺ، فتخلف عن الجماعة ولا اختلاف أعلمه بين أهل العلم أن للمريض أن يتخلف عن الجماعة من أجل المرض»^(٣).

القول الثاني: من قال بعدم جواز إغلاق المساجد وتعليق صلاة الجمعة والجماعة وأداؤها في البيوت بسبب فيروس كورونا مثل إندونيسيا^(٤) وباكستان^(٥).

أدلة أصحاب القول الثاني

- من القرآن الكريم: قال تعالى: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذَكَّرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾^(٦).

وجه الدلالة: أن كل مانع مصلياً في مسجد لله فرضاً كانت صلاته فيه أو تطوعاً، وكل ساع في خرابه فهو من المعتدين الظالمين^(٧).

- من السنة النبوية: أن النبي ﷺ قال: «يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار»^(٨).

وجه الدلالة: دال على أنه لا يكره الطواف بالبيت، ولا الصلاة فيه في أي ساعة من ساعات الليل والنهار^(٩)، وأنه ليس للإمام إغلاق المآجد ومنع المصلين من الصلاة والجماعة.

ونوقش: هو دال على أنه لا يكره الطواف بالبيت، ولا الصلاة فيه في أي ساعة من ساعات الليل والنهار^(١٠)، ولم يدل على عدم حضور الجمعة والجماعة بسبب المرض والوباء لأن لها حالات خاصة. القول الرابع: بعد عرض المسألة بأقوال الفقهاء وأدلتهم، والأقرب لدي القول الأول (جواز إغلاق المساجد وتعليق صلاة الجمعة والجماعة وأداؤها في البيوت بسبب فيروس كورونا ورفع الأذان فقط) وذلك لعدة أسباب منها:

١- قال تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾^(١١)، فهو يدخل في النهي عن كل ما صدق عليه أنه تهلكة في الدين أو الدنيا أو يؤدي للتهلكة فهو منهي عنه للضرر على النفس وهو مطالب بحفظها^(١٢).

٢- قوة أدلة أصحاب القول الأول.

(١) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الطب، باب ما يذكر في الطاعون، (١٢٠/٧)، حديث رقم: ٥٧٢٨.

(٢) الفاهري، (١٣٥٦هـ)، فيض القدير، ص ٣٨٢.

(٣) النيسابوري، (١٤٠٥هـ)، الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف، (١٣٩/٤).

(٤) مساجد إندونيسيا لم تغلق أبوابها أمام المصلين، (٢٠٢٠م)، <https://ar.qantara.de/content>

(٥) «رجال دين» يرفضون إغلاق المساجد لمواجهة كورونا، (٢٠٢٠م)، <https://24.ae/article/558623>

(٦) سورة البقرة، آية رقم (١١٤).

(٧) الطبري، (١٤٢٠هـ)، تفسير الطبري، (٤٤٦/٢).

(٨) أخرجه النسائي في سننه، كتاب المواقيت - باب إباحة الصلوات في الأوقات كلها، (٢٨٤/١). (قال الزيلعي

صحيح، نصب الرأية، ٢٥٢/١).

(٩) الصنعاني، سبل السلام، (١٧٠/١).

(١٠) الصنعاني، سبل السلام، ص ١٧٠.

(١١) سورة البقرة، آية رقم (١٩٥).

(١٢) الشوكاني، (١٤١٤هـ) فتح القدير، ص ٢٢٢.

المطلب الثاني: التباعد بين المصلين للحد من انتشار الفيروس

الفرع الأول: حكم تسوية الصفوف بين المصلين:

اختلف الفقهاء في حكم تسوية الصفوف بين المصلين على قولين:

القول الأول: من قال بأن تسوية الصفوف سنة وليست واجباً، وهو محل اتفاق بين أئمة المذاهب الأربعة، الحنفية^(٦)، المالكية^(٧)، الشافعية^(٨)، والحنابلة^(٩).

استدلوا بأن النبي ﷺ قال: (إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا ركع، فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالساً، فصلوا جلوساً أجمعون، وأقيموا الصف في الصلاة، فإن إقامة الصف من حسن الصلاة)^(١٠)، وفي رواية: «سوا صفوفكم، فإن تسوية الصف، من تمام الصلاة»^(١١).

وجه الدلالة: أن إقامة الصفوف سنة مندوب إليها، وليست بفرض؛ لأنه لو كان فرضاً لم يقل عليه الصلاة والسلام، فإن إقامة الصفوف من حسن الصلاة؛ لأن حسن الشيء زيادة على تمامه^(١٢).

القول الثاني: من قال بأن تسوية الصفوف واجب، وهو قول البخاري^(١٣) وابن رجب^(١٤).

٣- ما جاء في عن عبد الله بن الحارث ابن عم محمد بن سيرين، قال: «ابن عباس لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت أشهد أن محمداً رسول الله، فلا تقل حي على الصلاة، قل: «صلوا في بيوتكم»، فكأن الناس استكروا، قال: فعله من هو خير مني، إن الجمعة عزيمة وإني كرهت أن أخرجكم فتمشون في الطين والدحض»^(١)، وهذا فيه الرخصة في التخلف عن مسجد الجماعة لعذر وهو كذلك قال ابن بطال أجمع العلماء أن التخلف عن الجماعة في شدة المطر والظلمة والريح وما أشبه ذلك مباح^(٢).

٤- «أن رسول الله ﷺ، قضى أن لا ضرر ولا ضرار»^(٣). وهذا الحديث أصل للقاعدة الكبرى الضرر يزال^(٤)، وأن الضرر هو خلاف النفع وأيضاً الحاق مفسدة بالغير مطلقاً أو أن يدخل على أخيه ضرراً لم يدخله على نفسه أو يضار أحد بأحد، وظاهر الحديث فيه تحريم جميع أنواع الضرر^(٥)، وأن التجمع في المساجد في أثناء هذه الجائحة واختلاط المصلين ببعضهم وإقامة الجمعة والجماعة في هذه الأثناء يؤدي إلى انتشاره وتفشييه وفيه ضرر على المصلين والمجتمع من حولهم وهذا الضرر منعه الدين الإسلامي وحثنا على اجتنابه.

٥- سقوط حضور المسلمين صلاة الجمعة في المساجد وتأدية الصلاة في المنازل جاءت لوجود وباء أو مرض معين والخشية من انتشاره أكثر في البلاد وحماية للناس تماشياً مع الإجراءات الاحترازية والتدابير المتخذة بهذا الشأن.

(١) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجمعة-باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر، ٦/٢، حديث رقم: ٩٠١. وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها - باب الصلاة في الرحال، ٤٨٥/١، حديث رقم: ٦٩٩.

(٢) العراقي، طرح التثريب في شرح التريب (٢١٤/٢).
(٣) سنن ابن ماجه، كتاب الأحكام- باب من بنى في حقه ما يضر، ٧٨٤/٢، حديث رقم: ٢٢٤٠. (قال الزيلعي صحيح الإسناد في نصب الراية، ٢٨٥/٤)

(٤) ابن نجيم، الأشباه والنظائر، ص ٧٢.
(٥) السيوطي، شرح سنن ابن ماجه، ص ١٦٩.

(٦) البحر الرائق شرح كنز الدقائق، (١٦٠/٢).

(٧) الخرشي، شرح مختصر خليل، ص ٢٩٤.

(٨) الشربيني، (١٤١٥هـ)، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، ص ٤٩٤.

(٩) المقدسي، (١٤١٤هـ)، الكافي في فقه الإمام أحمد، ص ٢٤٢.

(١٠) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأذان-باب إقامة الصف من تمام الصلاة، (١٤٥/١)، حديث رقم: ٧٢٢.

(١١) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصلاة-باب تسوية الصفوف وإقامتها، (٣٢٤/١)، حديث رقم: ٤٢٣.

(١٢) عبد الملك، (١٤٢٣هـ)، شرح صحيح البخاري، (٢٤٧/٢).

(١٣) الجعفي، (١٤٢٢هـ)، صحيح البخاري، ص ١٤٦.

(١٤) فتح الباري شرح صحيح البخاري، (٢٨٠/٦).

استدلوا ب: ما روى أنس بن مالك، أنه قدم المدينة فقيل له: ما أنكرت منا منذ يوم عهدت رسول الله ﷺ؟ قال: «ما أنكرت شيئاً إلا أنكم لا تقيمون الصفوف»^(١).

وجه الدلالة: التأثيم إنما يحصل عن ترك واجب وأن صيغة الأمر تدل على الوجوب.^(٢)

نوقش: أنه لس واجباً بل سنة، ولو أنه كان واجباً لأمرهم أنس ﷺ بإعادة الصلاة.^(٣)

القول الراجح: بعد عرض المسألة بأقوال الفقهاء وأدلتهم، ويظهر لدي أن القول الأول هو القول الراجح (تسوية الصفوف سنة وليست واجب) وذلك لعدة أسباب منها:

١- قوة دليلهم واستدلّهم بحديث صحيح، ووجبتهم وصحة فهمهم للدليل.

الفرع الثاني: صيغة القرار الصادر من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بشأن التباعد بين المصلين عند أداء الصلاة في المسجد.

أصدر وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار الدكتور فهد محمد العفاسي قراراً وزارياً يسمح بإعادة فتح المساجد لاستقبال المصلين لأداء صلاة الجماعة يوم الأربعاء المقبل الموافق ١٠ يونيو ٢٠٢٠م بدءاً من صلاة الظهر، وإقامة صلاة الجمعة في المسجد الكبير بدءاً من هذا الأسبوع للعاملين في المسجد فقط، وسوف تبت صلاة الجمعة في تلفزيون دولة الكويت،

وناشد المصلين بضرورة اتباع كافة الإرشادات والتعليمات الصادرة من الجهات الصحية وضرورة

الوضوء في المنزل وإحضار سجادة للصلاة عليها وتعقيم الأيدي وعدم اصطحاب الأطفال الأقل من ١٥ سنة واكتفاء المرضى وكبار السن بالصلاة في البيوت محذراً من المصافحة والتجاور بين المصلين والتزاحم أثناء الخروج من المسجد، وكذلك وضع علامات تحدد مكان المصلين أثناء الصلاة حسب الاشتراطات الصحية (بما لا يقل عن متر ونصف بين كل مصل وآخر) وترك فراغ بمقدار صف بين كل صفين من المصلين^(٤).

الفرع الثالث: حكم التباعد بين المصلين للحد من انتشار الفيروس.

مسألة التباعد بين الصفوف من المسائل المستجدة التي طرأت مع هذه الجائحة لذلك أفتى العلماء المعاصرين بجوازه والالتزام به خشية انتشار المرض وللمصلحة العامة منهم الدكتور خالد المذكور، الدكتور محمد ضاوي العصيمي، الدكتور سعد العنزي، الدكتور محمد نايف العتيبي^(٥)، الدكتور سعد بن ناصر الشثري، وهذا بناءً على أن الأحاديث التي سبق ذكرها في حكم تسوية الصفوف تدل على أنها سنة وليست واجبة، وأيضاً أن في التباعد بين الصفوف مصلحة وهي تساعد على عدم تفشي المرض والسيطرة عليه.

(٤) موقع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية دولة الكويت، ٢٠٢٠م، <http://site.islam.gov.kw/Pages/ar/NewsDetails.aspx?newsId=3062>

(٥) يجوز التباعد بين المصلين في صلاة الجماعة احتراماً من فيروس كورونا، ٢٠٢٠م،

<https://www.alanba.com.kw/ar/kuwait-news/islamic-faith/971427/31-05-2020->

علماء-الشرع-للأنباء-يجوز-التباعد-بين-المصلين-صلاة-الجماعة-احتراماً-فيروس-كورونا/.

(١) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأذان-باب إثم من لم يتم الصفوف، (١٤٦/١)، حديث رقم: ٧٢٤.

(٢) المباركفوري، (١٤٠٤ هـ)، مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، (٢/٤). السندي، حاشية السندي على صحيح البخاري، ص ١٢٤.

(٣) فتح الباري شرح صحيح البخاري، (٢/٢١٠).

المبحث الثالث: تجربة اللجان الخيرية في دولة الكويت في مواجهة فيروس كورونا

قامت اللجان الخيرية بالعديد من الأعمال والجهود لمواجهة هذه الجائحة التي غزت العالم بأسره في الآونة الأخيرة حيث كان لها العديد من التجارب في مواجهة تفشي هذا الوباء، وسيأتي تفصيل ذلك فيما يلي:

المطلب الأول: دور الجمعيات الخيرية في مساعدة العمالة المتضررة من فيروس كورونا من أموال الزكاة

الفرع الأول: تعريف الجمعيات الخيرية

تعريف الجمعية لغةً: يدل على تضام الشيء، ويقال جمعت الشيء جمعاً.^(١)

تعريف الجمعية الخيرية اصطلاحاً: هي مبادرة تقدم يد العون والمساعدة للأشخاص المحتاجين، من خلال جمع الصدقات لهم، ومن الأمثلة على الجمعيات الخيرية تلك المؤسسات التي تعمل في مجال إغاثة الفقراء، عبر جمع الأموال اللازمة لذلك من عامة الشعب إلى الفئات الفقيرة المحتاجة.^(٢)

الفرع الثاني: مقدار المساعدات للمصابين من العمالة قال الله عزوجل في محكم كتابه مبيناً مصارف الزكاة الثمانية: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾^(٣)، وأن العمالة التي تضررت خلال جائحة فيروس كورونا تدخل من ضمن الفقراء والمساكين حيث إن معنى الفقير هو شديد الحاجة، والمسكين هو الذي عنده بعض الشيء ولو كان عنده

كسب لا يكفيه^(٤)، وتقديم المساعدات وتوزيع الأموال الخيرية للوصول لحد الاكتفاء للفئات الأشد حاجةً، وتقديم المساعدات المادية، والعمل بدون تمييز بين المحتاجين، وبذل الجهد للحد من آثار هذه الأزمة والجائحة.

ويندرج تحت هذا الفرع مسألة ما هو المقدار الذي يصرف من الزكاة على المريض بفيروس كورونا من هذه العمالة؟

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: يكره لمن عليه الزكاة أن يعطي فقيراً مائتي درهم أو أكثر ولو أعطى جاز وسقط عنه الزكاة، وهو قول الحنفية^(٥).

القول الثاني: من قال بأنه يُعطى الفقير المريض كفاية عمره، وهو قول الشافعية^(٦)

استدلوا ب: حديث قبيصة بن مخارق الهلالي، قال: تحملت حمالة، فأتيت رسول الله ﷺ أسأله فيها، فقال: أقم حتى تأتينا الصدقة، فنأمر لك بها، قال: ثم قال: «يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة رجل، تحمل حمالة، فحلت له المسألة حتى يصيبها، ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله، فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش - أو قال سداداً من عيش - ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه: لقد أصابت فلاناً فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش - أو قال سداداً من عيش - فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتاً يأكلها صاحبها سحتاً»^(٧).

(٤) موقع فتاوى ابن باز، <https://binbaz.org.sa/fatwas/> / 22236.

(٥) الكاساني، (١٩٨٢م)، بدائع الصنائع، (٨٤/٢).

(٦) النووي، المجموع شرح المذهب، (١٤٩/٦).

(٧) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الزكاة-باب من تحل له المسألة، (٧٢٢/٢)، حديث رقم: ١٠٤٤.

(١) الرازي، (١٩٧٩م)، معجم مقاييس اللغة، ٤٧٩.

(٢) مروان، (٢٠١٨م)، هي الجمعية الخيرية،

<https://mawdoo3.com/>

(٣) سورة التوبة: الآية رقم: (٦٠).

وجه الدلالة: فيه أن الحد الذي ينتهي إليه العطاء في الصدقة هو الكفاية التي تكون بها قوام العيش وسداد الخله وذلك يعتبر في كل إنسان بقدر حاله ومعيشته ليس فيه حد معلوم يحمل عليه الناس كلهم مع اختلاف أحوالهم.^(١)

القول الثاني: من قال بأنه يُعطى الفقير المريض كفاية عام واحد، وهو قول المالكية^(٢) والحنابلة^(٣).

واستدلوا ب:

- أن الحول يتكرر وجوب الزكاة بتكرره فيأخذ منها كل حول ما يكفيه إلى مثله ويعتبر وجود الكفاية له^(٤).
- أن الحول في العادة هو أوسط ما يطلبه الفرد من ضمان العيش له ولأهله.^(٥)

ونوقش بأن الفقير المريض ممكن ألا تكفيه هذه الكفاية التي يُعطى إياها في العام الذي لا يكون فيه مريض لأنه حاجته في حال مرضه تختلف عن حاجته في حال صحته.

القول الرابع: بعد عرض المسألة بأقوال الفقهاء وأدلتهم، والأقرب لدي هو القول الأول (بأنه يُعطى الفقير المريض كفاية عمره) لعدة أسباب منها:

- ١- لقوة أدلة القول الأول.
- ٢- لاستدلالهم بحديث صحيح بخلاف القول الثاني فإن أدلتهم عقلية.

الفرع الثالث: دور الجمعيات الخيرية الكويتية في مساعدة العمالة المتضررة من فيروس كورونا من أموال الزكاة والتبرعات قامت الجمعيات الخيرية في دولة الكويت بالعديد من الجهود في سبيل مساعدة العمالة المتضررة

ولعبت دوراً كبيراً في تقديم المساعدات ورعاية المحتاجين، خصوصاً في أزمة كورونا التي اجتاحت العالم سبباً في بروز أعمال تلك المؤسسات والجمعيات الخيرية من خلال الوقوف إلى جانب الحكومة في الحد من انتشار المرض والمساهمة في التخفيف من آثاره من خلال جمع التبرعات والزكاة، والمساهمة في التوعية المجتمعية، لدعم العمالة المتضررة من قرارات حظر التجول وإيقاف الأعمال بالبلاد.

ومن هذه الأعمال والجهود التي قامت بها الجمعيات الخيرية بالمساعدة في حملة (فرعة الكويت)^(٦) وهذه الحملة جاءت لدعم الجهود الحكومية المبذولة في سبيل مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، ولتؤكد مواكبة العمل الخيري لكل طارئ تمر به البلاد، وأيضاً الجمعيات الخيرية تدعم الجهود الحكومية في الجوانب الصحية والانسانية داخل الكويت من خلال توزيع ٣٠٠٠ وجبة يومياً على العمالة المحجورة والسلال الغذائية وتقديم المساعدات المالية على العمالة المتضررة في مختلف مناطق الكويت من خلال دعم ايجار ٥٨ أسرة لمدة شهرين ومساعدات مالية ل ٨٦ أسرة وتوزيع ٤١٠٠ سلة غذائية وتوزيع ٧ طن من السمك الطازج وتوزيع ١٣ ألف قنينة ماء على مستشفيات الكويت وغيرها من الأعمال^(٧).

(١) البستي، (١٣٥١ هـ)، معالم السنن، (٦٨/٢).

(٢) الصاوي، (١٤١٥هـ)، بلغة السالك لأقرب المسالك، ص ٦٦٥. عبيد، (١٤٠٦ هـ)، فقه العبادات على المذهب المالكي، ص ٢٩٦.

(٣) الصالحي، (١٤٢٤ هـ)، الفروع، (٣٠٠/٤).

(٤) المقدسي، (١٤٠٥ هـ)، المغني، (٥٢٢/٢).

(٥) الفرضاوي، فقه الزكاة، (٥٦٧/٢).

(٦) الهاجري، (٢٠٢٠م)، «فرعة الكويت» تجمع ٩,١ ملايين دينار في ١٦ ساعة، <https://www.aljarida.com/arti/cles/1585480863356478500hgi>

(٧) جمعية إنسان الخيرية، (٢٠٢٠م)، <https://ensankw.com/news>

حيث إن الجمعيات الخيرية صرفت أموال تبرعات حملة «فزة الكويت» على ٦ مجالات، أكثر من ٦١% على المساعدات المالية لأكثر من ٢٨ ألف أسرة متضررة، شملت إيجارات أو دعماً مادياً وكوبونات مشتريات من الأسواق. وقدمت الجمعيات مجتمعة أكثر من نصف مليون سلة غذائية استنفاد منها أكثر من ٢٠٠ ألف أسرة وعمالة متضررة ومحاجر وزارة الصحة، إلى جانب تجهيز المستشفيات والمدارس لخدمة أكثر من ٧٠ ألف شخص ضمن ٤٢ مدرسة ومستشفى ومحجراً بكامل التجهيزات، ودعم جهود الدفاع المدني ووزارة الصحة. ونالت حقائب المعقمات التي وزعت على المحاجر وأماكن مواجهة فيروس كورونا والمواطنين وأسرة الطلبة والمغتربين نصيباً من إنفاق الجمعيات الخيرية بما يزيد على ٤٠٠ ألف معقم يدوي، وقدمت الجمعيات مئات الآلاف من الوجبات الغذائية على المؤسسات والمستشفيات والمحاجر والعمالة المتضررة من الأزمة، في حين تم صرف مليون دينار تقريباً على تجهيزات المستشفيات الميدانية بالفرش المكتبي وأجهزة اللابتوب وكراسي متحركة وأسرة وغيرها.^(١)

المطلب الثاني: دور الجمعيات الخيرية في الوقف العلمي في ظل جائحة فيروس كورونا

الفرع الأول: تعريف الوقف

تعريف الوقف لغة: يقال وقفت الدابة تقف ووقوفاً، ووقفت الدار للمساكين وقفاً، أي حبستها، وأوقفها بالألف لغة رديئة^(٢).

تعريف الوقف فقهاً: حبس العين على ملك الواقف والتصدق بالمنافع على الفقراء مع بقاء العين^(٣).

(١) الحطاب، (٢٠٢٠م)، <https://alqabas.com/article/>، 5777960

(٢) الفارابي، (١٤٠٧هـ)، الصحاح، (٤/١٤٤٠)، مادة (وقف).
(٣) الرومي، (١٤٢٤هـ)، أنيس الفقهاء، ص ٧٠.

تعريف الوقف العلمي: هو تحبيس المكتبات، ونسخ الكتب، ونسخ المصحف الشريف وتجليده، ووقف المدارس وحلقات العلم، والمتعلق بالمتعلمين والمعلمين ونفقاتهم، ووقف القرايطيس والأخبار والأقلام ونحوها وما يحتاجه العلم والتعليم^(٤).

الفرع الثاني: فضل الوقف العلمي

قال رسول الله ﷺ، قال: «إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له»^(٥).

أي أن عمل الميت ينقطع بموته وينقطع تجدد الثواب له إلا في هذه الأشياء الثلاثة لكونه كان سببها فإن الولد من كسبه وكذلك العلم الذي خلفه من تعليم أو تصنيف وفيه دليل لصحة أصل الوقف وعظيم ثوابه وبيان فضيلة العلم والحث على الاستكثار منه والترغيب في توريثه بالتعليم والتصنيف والإيضاح وأنه ينبغي أن يختار من العلوم الأنفع فالأنفع^(٦).

الفرع الثاني: حكم الوقف

اتفق الفقهاء من الحنفية^(٧) المالكية^(٨) والشافعية^(٩) والحنابلة^(١٠) على جواز وصحة ومشروعية الوقف.

وعلى هذا فإن الوقف العلمي نوع من أنواع الوقف ويأخذ حكمه في الجواز والصحة، لما فيه من فائدة ونشر للعلم حيث إن المسلم يؤجر على نشر

(٤) العدوي، الوقف العلمي، ٢٠١٦م، ص ٨، https://www.unizwa.edu.om/content_files/01554-1947.pdf

(٥) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الوصية-باب ما يلحق الانسان من الثواب، (٢/١٢٥٥)، حديث رقم: ١٦٢١.

(٦) شرح صحيح مسلم، (١١/٨٥).

(٧) السرخسي، (١٤١٤هـ)، المبسوط، (١٢/٢٧).

(٨) الرُعيني، (١٤١٢هـ)، مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل، (٧/٦٢٦).

(٩) الشيرازي، التتبيه في الفقه الشافعي، ص ١٣٦.

(١٠) الكلوزاني، (١٤٢٥ هـ)، الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل، ص ٣٢٤.

العلم، فقد حث النبي عليه الصلاة والسلام على تبليغ العلم إلى الناس فمن تتبع المقالات المفيدة، والمحاضرات النافعة، وفتاوى العلماء من المواقع الإسلامية الموثوقة، ثم قام بنشرها بين الناس فلا شك بأنه يؤجر على ذلك؛ لأن نشر العلم من أفضل الأعمال، وهو عبادة يثاب الإنسان عليها، حيث يعتبر وقفاً يبقى له إلى يوم القيامة.

الفرع الثالث: أنواع الوقف العلمي

للووقف العلمي عدة أنواع نذكر منها: (١)

- ١- المصحف الشريف.
- ٢- المدارس الفقهية وهي نوعان: مدارس القرآن الكريم، والمدارس الفقهية أو حلقات العلم.
- ٣- وقف المتعلمين والمعلمين.
- ٤- المكتبات الموقوفة.

الفرع الرابع: دور الجمعيات الخيرية في الوقف العلمي في ظل جائحة فيروس كورونا

قامت الجمعيات الخيرية في دولة الكويت بالعديد من الجهود في مجال العلم والدعوة والتوعية.

مثل ما قامت به جمعية إنسان الخيرية من خلال شرح سلسلة (شرح الأربعين النووية - ومضات فقهية - حياة القلوب - أسماء الله الحسنى - صفحات في العلاقات - أسريات...) (٢) وغيرها من الجهود في مجال نشر العلم حيث تعد هذه الدروس والسلاسل العلمية من أنواع الوقف العلمي.

وما قامت به جمعية إحياء التراث الإسلامي العديد من الدورات الإلكترونية في مختلف العلوم الشرعية، بالإضافة إلى تنظيم العديد من المحاضرات والملتقيات الثقافية في العديد من المناطق مثل دورة الإمام محمد بن عبد الوهاب الشرعية (٣).

وأيضاً ما قامت به لجنة البصيرة للدعوة والتعليم بالعديد من الدورات العلمية مثل دورة عقيدة المسلم وملتقى خير الأيام غيرها من الدروس العلمية عن طريق البث المباشر ومواقع التواصل الاجتماعي (٤).

كما قامت الجمعية الكويتية للوقف الإنساني والتنمية بالاستمرار في العديد من الجهود في ظل جائحة كورونا سواء داخل الكويت أو خارجها كما هو موضح بالجدول التالي:

جهود الجمعية الكويتية للوقف الإنساني والتنمية (٥)

المشروع	نوعه	التكلفة الاجمالية	المكان
كلية دلنا للعلوم والتكنولوجيا	وقف علمي	٥٦٠٦٠٠ دينار كويتي	كسلا - السودان
دعم الطلاب بالمراجع العلمية	وقف علمي	المبالغ المدفوعة ٢٢٢ دينار كويتي	الكويت
مشاريع للعلاج والتعليم	مشاريع إغاثة	المبالغ المدفوعة ١٨٢٢٤ دينار كويتي	داخل الكويت وخارجها

هذه إنجازات وجهود بعض الجمعيات الخيرية في الوقف العلمي في ظل جائحة فيروس كورونا من خلال إقامة الدورات والحلقات العلمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والبث المباشر والمواقع الإلكترونية مما يساعد على نشر العلم والتوعية الدينية والاجتماعية والتي تعتبر من أنواع الوقف العلمي.

(٣) <https://www.aljarida.com/articles/1597771321609185500/>

(٤) حساب لجنة البصيرة للدعوة والتعليم عبر تويتر، https://twitter.com/albasera_kw.

(٥) الجمعية الكويتية للوقف الإنساني والتنمية <https://alensaniya.org.kw/ar>.

(١) الوقف العلمي في بهلا، ص ٢٢-٦٩.

(٢) موقع جمعية إنسان الخيرية ٢٠٢٠م،

<https://ensankw.com/news/?p=1>.

الخاتمة

الحمد لله الذي يسر إنهاء هذا البحث بعونه تعالى وتوفيقه، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، والذي أرجو أن يكون قد حقق أهدافه، ولقد توصلت إلى الخاتمة والتي تتضمن أهم النتائج، والتوصيات التي توصل إليها البحث:

أهم النتائج التي توصل إليها البحث:

- ١- المجتمع المدني هو المؤسسات والجمعيات الأهلية، غير الحكومية، المعتمدة على الجهود الذاتية، والتي تمارس جهوداً خيرية في المجتمع، ولا تنفصم العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني، لأن الدولة حاميةً لمؤسسات المجتمع المدني، وتضع القوانين المنظمة له، وتراقب أداءه.
- ٢- يعد فيروس كورونا من السلالة الواسعة من الفيروسات التي قد تسبب المرض للحيوان والإنسان. ومن المعروف أن عدداً من فيروسات كورونا تسبب لدى البشر أمراض تنفسية تتراوح حدتها من نزلات البرد الشائعة إلى الأمراض الأشد وخامة مثل متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس) والمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة (سارس).
- ٣- حضور صلاة الجمعة والجماعة في المساجد من الأمور التي يجب إقامتها والمحافظة عليها، ولا يجوز التخلف عنها إلا لعذر شرعي، ومع انتشار فيروس كورونا أصبحت مسألة تعليق صلاة الجمعة والجماعة وإغلاق المساجد من الأمور والنوازل المستجدة لمواجهة هذا الفيروس.
- ٤- أنه يجوز إغلاق المساجد وتعليق صلاة الجمعة والجماعة وأداءها في البيوت بسبب فيروس كورونا والاكتفاء برفع الأذان فقط.
- ٥- التباعد بين الصفوف من المسائل المستجدة التي طرأت مع هذه الجائحة لذلك أفتى العلماء المعاصرين بجوازه والالتزام به خشية انتشار المرض وللصلحة العامة.
- ٦- قامت الجمعيات الخيرية في دولة الكويت بالعديد من الجهود في سبيل مساعدة العمالة المتضررة، ولعبت دوراً كبيراً في تقديم المساعدات ورعاية المحتاجين من خلال جمع التبرعات والزكاة، والمساهمة في التوعية المجتمعية، لدعم العمالة المتضررة من قرارات حظر التجول وإيقاف الأعمال بالبلاد.
- ٧- الوقف العلمي هو تحبيس المكتبات، ونسخ الكتب، ونسخ المصحف الشريف وتجليده، ووقف المدارس وحلقات العلم، والمتعلق بالمعلمين والمعلمين ونفقاتهم، ووقف القراطيس والأخبار والأقلام ونحوها وما يحتاجه العلم والتعليم.
- ٨- الوقف العلمي نوع من أنواع الوقف ويأخذ حكمه في الجواز والصحة، لما فيه من فائدة ونشر للعلم.
- ٩- قامت الجمعيات الخيرية بالعديد من الجهود في دعم الوقف العلمي في ظل جائحة فيروس كورونا من خلال إقامة الدورات والحلقات العلمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والبت المباشر والمواقع الإلكترونية مما يساعد على نشر العلم والتوعية الدينية والاجتماعية والتي تعتبر من أنواع الوقف العلمي.

وفي ختام هذا البحث أوصي بالأمور التالية:

- ١- أوصي طلبة العلم الشرعي في البحث في نوازل هذه الجائحة، وتأسيس المسائل المستجدة في هذه النازلة لينتفع منها الإسلام والمسلمين.
- ٢- البحث في الأحكام التي طبقتها الدول الإسلامية فيما يخص هذه الجائحة والنظر في مدى توافقها مع الشرع الإسلامي.

المصادر والمراجع

- ١- القرآن الكريم.
- ٢- البخاري، محمد بن إسماعيل، (١٤٠٧ هـ)، الجامع الصحيح المختصر، الطبعة الثالثة، دار ابن كثير، بيروت، لبنان.
- ٣- البغدادي، زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن ابن شهاب الدين المشهور بابن رجب، (١٤٢٢ هـ)، فتح الباري، الطبعة الثانية، دار ابن الجوزي، الدمام، المملكة العربية السعودية.
- ٤- الخرشبي، محمد بن عبد الله المالكي، (ب.ت)، شرح مختصر خليل للخرشي، دار الفكر للطباعة، بيروت، لبنان.
- ٥- الخطابي، حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي، (١٣٥١ هـ)، معالم السنن، المطبعة العلمية، حلب، سوريا.
- ٦- الدمشقي، زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، (١٤١٧ هـ)، فتح الباري شرح صحيح البخاري، مكتبة الغرباء الأثرية، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية.
- ٧- الرازي، زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر، (١٤٢٠ هـ)، مختار الصحاح، الطبعة الخامسة، المكتبة العصرية، بيروت، لبنان.
- ٨- الراميني، محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، (١٤٢٤ هـ)، الفروع ومعه تصحيح الفروع، لعلاء الدين علي بن سليمان المرادوي، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان.
- ٩- الرُّعيني، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، (١٤١٢ هـ)، الطبعة الثالثة، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، دار الفكر.
- ١٠- الرومي، قاسم بن عبد الله بن أمير علي، (١٤٢٤ هـ)، أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
- ١١- الرويفعي، جمال الدين ابن منظور الأنصاري، (١٤١٤ هـ)، لسان العرب، الطبعة الثالثة، دار صادر، بيروت، لبنان.
- ١٢- الزيبي، جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد، (١٤١٨ هـ)، نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمي، دار القبة للثقافة الإسلامية، جدة، المملكة العربية السعودية.
- ١٣- السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة، (١٤١٤ هـ)، المبسوط، دار المعرفة، بيروت، لبنان.
- ١٤- السندي، محمد بن عبد الهادي التتوي، (ب.ت)، حاشية السندي على سنن ابن ماجه، دار الجليل، بيروت، لبنان.
- ١٥- الشربيني، محمد بن أحمد الخطيب الشافعي، (١٤١٥ هـ)، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
- ١٦- الشيرازي، إبراهيم بن علي بن يوسف، (ب.ت)، التنبية في الفقه الشافعي، عالم الكتب، القاهرة، مصر.
- ١٧- الصاوي، أحمد بن محمد الخلوتي، (ب.ت)، بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير، دار المعارف، القاهرة، مصر.
- ١٨- الصنعاني، محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني، (ب.ت)، سبل السلام، دار الحديث، مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية.
- ١٩- الطبري، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الأملي، (١٤٢٠ هـ)، جامع البيان في تأويل القرآن، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان.
- ٢٠- عبيد، كوكب، (١٤٠٦ هـ)، فقه العبادات على المذهب المالكي، مطبعة الإنشاء، دمشق، سوريا.
- ٢١- العدوي، خميس بن راشد، (٢٠١٦م)، الوقف العلمي في بهلا، مركز خليل بن أحمد الفراهيدي، سلطنة عمان.
- ٢٢- العراقي، زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم، (ب.ت)، طرح التثريب في شرح التقريب، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان.
- ٢٣- عمر، أحمد مختار عبد الحميد، (١٤٢٩ هـ)، معجم اللغة العربية المعاصرة، عالم الكتب، الرياض، المملكة العربية السعودية.

- ٢٤- الفارابي، إسماعيل بن حماد الجوهري، (١٤٠٧ هـ)، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، الطبعة الرابعة، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان.
- ٢٥- فؤاد، وسام، (٢٠٢٠)، أزمة كورونا - آفاق العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني، بحث منشور، دراسات سياسية، المعهد المصري للدراسات، ٥ أغسطس.
- ٢٦- القاهري، زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي، (١٣٥٦ هـ)، فيض القدير شرح الجامع الصغير، المكتبة التجارية الكبرى، مصر.
- ٢٧- القرضاوي، يوسف، (١٣٩٢ هـ)، فقه الزكاة، الطبعة الثانية، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان.
- ٢٨- القرضاوي، يوسف، (ب.ت)، ملامح المجتمع المسلم الذي ننشده، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان.
- ٢٩- القرطبي، محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي، (١٣٨٤ هـ)، تفسير القرطبي، الطبعة الثانية، دار الكتب المصرية، القاهرة، مصر.
- ٣٠- القزويني، محمد بن يزيد، (ب.ت)، سنن ابن ماجه، دار الفكر، بيروت، لبنان.
- ٣١- الكلوزاني، محفوظ بن أحمد بن الحسن، (١٤٢٥ هـ)، الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، مؤسسة غراس للنشر والتوزيع، الرياض، المملكة العربية السعودية.
- ٣٢- المباركفوري، عبيد الله بن محمد عبد السلام بن خان محمد بن أمان الله بن حسام الدين الرحمانى، (١٤٠٤ هـ)، مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، الطبعة الثالثة، إدارة البحوث العلمية والدعوة والإفتاء - الجامعة السلفية، الهند.
- ٣٣- المرسي، علي بن إسماعيل بن سيده، (١٤٢١ هـ)، المحكم والمحيط الأعظم، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
- ٣٤- المصري، زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم، (١٤١٩ هـ)، الأشباه والنظائر، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
- ٣٥- المصري، زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم، (ب.ت)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، الطبعة الثانية، دار الكتاب الإسلامي.
- ٣٦- مصطفى، إبراهيم، وآخرون، (ب.ت)، المعجم الوسيط، دار الدعوة، القاهرة، مصر.
- ٣٧- المقدسي، موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي، (١٤١٤ هـ)، الكافي في فقه الإمام أحمد، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
- ٣٨- المقدسي، موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة، (١٤٢٣ هـ)، المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، الطبعة الثانية، مكتبة الرشد، الرياض، المملكة العربية السعودية.
- ٣٩- النسائي، أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، (١٤٠٦ هـ)، سنن النسائي، الطبعة الثانية، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، سوريا.
- ٤٠- النووي، محيي الدين يحيى بن شرف، (ب.ت)، المجموع شرح المهذب، دار الفكر، دمشق، سوريا.
- ٤١- النيسابوري، أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر، (١٤٠٥ هـ)، الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف، دار طيبة، الرياض، المملكة العربية السعودية.

المواقع الإلكترونية

1. <https://www.alukah.net/culture/0/107726/>.
2. <https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses>
3. https://www.oicoci.org/topic/?t_id=23343&t_ref=13985&lan=ar
4. <https://www.alaraby.co.uk/>.
5. <https://sabq.org/L7rSn9>.
6. <https://ar.qantara.de/content/>

7. <https://24.ae/article/558623/>
8. <http://site.islam.gov.kw/Pages/ar/NewsDetails.aspx?newsId=3062>
9. <https://www.alanba.com.kw/ar/kuwait-news/islamic-faith/971427/31-05-2020>
10. <https://mawdoo3.com/>
11. [https://binbaz.org.sa/fatwas/22236 /](https://binbaz.org.sa/fatwas/22236/).
12. [https://www.aljarida.com/articles/1585480863356478500 /](https://www.aljarida.com/articles/1585480863356478500/).
13. <https://ensankw.com/news/>
14. https://www.unizwa.edu.om/content_files/01554-1947.pdf.
15. <https://ensankw.com/news/?p=1>.
16. [https://www.aljarida.com/articles/1597771321609185500 /](https://www.aljarida.com/articles/1597771321609185500/)
17. https://twitter.com/albasera_kw.

١٨ . كيفية تحديد الأجور وتطبيقاتها المعاصرة في عقود العمل والتأجير المعاصرة، ص ١٢ في:

<http://shura.com.kw/PortalFiles/Conference/3112017194617704.pdf>

19. <https://alensaniya.org.kw/ar>.